

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

**ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА БЕМОРЛАРДА ХАВФ
ОМИЛЛАРИ, ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ТУРЛАРИНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Рахматова С.Н., Джумаев Б.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
rahmatova.sanobar@bsmi.uz

***Резюме:** Ишемик инсултни бошидан кечирган ёш беморларда артериал гипертензия (АГ) ва қандли диабет (ҚД) билан оғриган беморларда атеротромботик ва лакунар инсултнинг клиник белгиларини баҳолаш мақсадида улар ўрганилган гуруҳлардаги неврологик симптомлар учраш частотасини қиёсий таҳлил қилиш амалга оширилди. Тадқиқот натижаларига кўра, ёшларда инсултдан кейинги эрта тикланиш даврида нутқ бузилишлари кўпроқ ва сезиларли даражада юқори бўлган бўлса, кеч тикланиш босқичида уларнинг рўйхатдан ўтиш даражаси анча паст бўлган.*

***Калит сўзлар:** Ёшларда шемик инсулт, яллиғланиш белгилахафв омиллари, клиник хусусиятлари*

**RISK FACTORS IN PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE, LEVELS OF
OCCURRENCE OF ETIOPATHOGENETIC TYPES AND THEIR CLINICAL FEATURES**

Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
rahmatova.sanobar@bsmi.uz

***Resume.** in order to assess the clinical signs of atherothrombotic and lacunar stroke in patients with arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus (DM) in young patients with ischemic stroke, a comparative analysis of the frequency of neurological symptoms in the groups in which they were studied was carried out. The study showed that while young people had higher and significantly higher rates of speech impairments in the early recovery period after a stroke, their rates of enrollment in the late recovery phase were significantly lower.*

***Key words:** ischemic stroke in young people, determinants of inflammation, clinical features.*

**ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, УРОВНИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ
И ИХ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ**

Рахматова С.Н., Джумаев Б.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
rahmatova.sanobar@bsmi.uz

***Резюме.** с целью оценки клинических признаков атеротромботического и лакунарного инсульта у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) у молодых пациентов с ишемическим инсультом был проведен сравнительный анализ частоты возникновения неврологических симптомов в группах, в которых они изучались. Исследование показало, что в то время как у молодых людей были более высокие и достоверно более высокие показатели речевых нарушений в ранний период восстановления после инсульта, показатели их зачисления на поздний этап восстановления были значительно ниже.*

***Ключевые слова:** ишемический инсулт у молодых людей, детерминанты воспаления, клинические особенности.*

Долзарблиги: Бош мияда қон айланишининг ўткир бузилиши ҳозирги кунда дунёдаги энг асосий тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб, аҳолининг ўлими ва ногиронлигига олиб келадиган касалликнинг етакчи сабабларидан биридир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) экспертлари маълумотларига кўра, дунёда ҳар йил 15 млн. аҳолида инсулт қайд қилиниб, шулардан 11% йил давомида вафот этади, 18% дан ортиқроғида эса такрорий инсулт кузатилиши мумкин, уларнинг 12-14% дан кўпроғида когнитив бузилишлар аниқланиб, бу ўз навбатида ногиронликка олиб келади. «...Цереброваскуляр касалликларда ўлим ҳолати, юрак қон томир касалликларидан кейин иккинчи ўринда туради ва бу эркақларда 18% ва аёлларда 10% ни ташкил қилади...». «2000

йилдан 2016 йилгача узоқ муддатли қон айланишининг бузилишида юрак хасталигидан ўлганлар сони 42% га, инсультдан эса 19% га ошди».

Бутун дунёда бош мия қон айланиш тизимининг ўткир бузилиши ногиронлик ва ўлим кўрсаткичининг ошиб бориши, неврологик ва когнитив бузилишларнинг хилма-хиллиги касалликнинг оғирлик даражаси билан боғлиқ бўлиб, бу уларнинг ҳаёт сифати даражасини пасайишига олиб келади. Шу билан бирга, амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, реабилитациянинг якуний натижаси кўплаб клиник омиллардан ташқари, беморнинг психологик ва ижтимоий мослашуви чоралари қанчалик тўлиқ амалга оширилганига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Бироқ, даволаниш босқичида қўлланиладиган стандарт реабилитация дастурлари бу муаммони қисман ҳал қилишга қодир. Мия инсулти нафақат беморнинг, балки унинг оила аъзоларининг ҳам ҳаётига салбий кўрсатади – инсультдан кейинги беморга тўлиқ ғамхўрлик қилиш жуда қийин вазифадир. Бу нафақат юқори ахлоқий юк, беморнинг ҳаёти сифати даражаси учун масъулият, ҳаракат бузилишлари кузатилган беморга ёрдам беришда юзага келадиган доимий жисмоний ортиқча юк ҳамдир.

Мақсад: Ёшларда ишемик инсульт билан оғриган беморларда клиник кўринишларни баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда ишемик инсулт қайд этилган 116 нафар бемор қатнашди. Беморларни кузатиш РШТТЁИМ Бухоро филиали шошилинич неврология бўлимига мурожаат этган, ишемик инсульт ташхиси қўйилган ёш беморлар ташкил этди. Зарур тадқиқотлар неврология бўлими ва турур жой поликлиникаларида беморларда йиғилган анамнез маълумотлари, қон биохимиявий таҳлиллари Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббёт институти клиникаси лабораториясида амалга оширилган.

Беморларнинг ёши ЖССТ таснифига (2021) асосан тақсимланган бўлиб, Асосий гуруҳда 1 к/гуруҳда ёшлар (18-44ёш) 27 (40.3%), 2 к/гуруҳда ёшлар 19 (28.3%), 3 к/гуруҳда ёшлар 21 (31.4%) ни ташкил этган.

Қиёсий гуруҳда ёшлар 49 (100%) ни ташкил қилган бўлиб, бундан катта ёш категориясидаги беморлар тадқиқот гуруҳига киритилмади.

Шуни таъкидлаш керакки, асосий гуруҳда эркеклар 35 (52,7%) нафарни, аёллар 32 (47,3%) нафарни ташкил этди. Қиёсий гуруҳда эркеклар 25 (52.1%) нафарни, аёллар 24 (47.9%) нафарни ташкил этган. Асосий ва қиёсий гуруҳларда эркек беморлар сони аёл беморлар сонига нисбатан бир оз устунлик қилганлиги аниқланган (1-жадвал).

1-жадвал

Инсультдан кейинги даврда ёш беморларнинг жинсга кўра хусусиятлари

Жинс	Асосий гуруҳ						Қиёсий гуруҳ (n=49)	
	1 к/гуруҳ (n=27)		2 к/гуруҳ (n=19)		3 к/гуруҳ (n=21)		abs	%
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
Эркеклар	14	51.8	10	52.6	12	57.1	25	52.1
Аёллар	13	48.2	9	47.4	9	42.9	24	47.9
Жами	27	100	19	100	21	100	49	100

Натижалар: Тадқиқот доирасида ишемик инсултни бошдан кечирган ёш беморларнинг олиб борилаётган неврологик муолажа жараёни давомида кузатилган хавф омиллари (ХО) ва уларнинг клиник-неврологик, ҳамда психоэмоционал ҳолатларининг ўзига хос жиҳатлари муфассал таҳлил қилинди. Бу тадқиқотда, беморлардаги умумий неврологик белгилар, реабилитация жараёнидаги функционал ҳолат ва психоэмоционал жараёнлар кузатилди, шунингдек, хавф омилларининг беморлар саломатлигига қандай таъсир кўрсатиши аниқланди. Даволаш жараёнида турли омиллар – масалан, ёши, касаллик тарихини, озиқ-овқат режимини ва турли ҳамроҳ ҳолатларнинг мавжудлиги – инсультдан кейинги ҳолатларга таъсир қилувчи муҳим факторлар сифатида кўриб чиқилди.

Субъектив белгилар орасида гемипарез барча ўрганилган гуруҳлар ичида етакчилик қилган. Ўз навбатида, нутқ бузилиши, афазия, дизартрия, когнитив бузилиш, гемианопсия, нистагм, юзнинг ярмида гипестезия, бурун-лаб бурчагининг ассиметрияси, дисфагия, тилнинг девиацияси, гемигипестезия, анизорефлексия, патологик рефлекслар, орал автоматизми рефлекслари, статик атаксия, динамик атаксия, бош оғриғи, бош айланиши, қулоқларда шовқин, уйқу бузилиши шикоятлари асосий гуруҳда сезиларли даражада устунлик қилган ҳолда кейинги ўринларни эгаллаган ($p < 0,001$).

Тадқиқот давомида инсултд ўтказган ёш беморларда ишемик инсулт учун қуйидаги хавф омиллари таҳлил қилинди: артериал гипертензия (АГ), юрак ишемик касаллиги (ЮИК), бўлмачалар

фибриляцияси (БФ), 2-тоифа қандли диабет, дислипидемия, тамаки чекиш, ортиқча тана вазни (ОТВ)/семириш.

Асосий гуруҳдаги ИИ қайд этилган беморларда ХО таҳлил қилинганда, анамнезида артериал гипертензия (АГ) учраш частотаси 1-к/гуруҳдаги беморларда 2-к/гуруҳ ва 3-к/гуруҳ беморлари билан солиштирилганда 2,5 баробар юқори эканлиги қайд этилган ($p < 0,01$).

Таҳлил натижаларига кўра, дислипидемия барча асосий гуруҳларда бошқа хавф омилларига нисбатан икки баробар кўпроқ тарқалганлиги аниқланди ($p < 0,01$). Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) тарқалиши эса 1-к/гуруҳ ва қиёсий гуруҳ беморларида, 2 ва 3-к/гуруҳдаги беморларга нисбатан 1,5 баробар юқорирок бўлгани кўрсатди ($p < 0,05$). Бу натижалар, юқори липидик патологиянинг ва ЮИКнинг кенг тарқалиши беморлардаги умумий хавф даражасини сезиларли даражада оширишда муҳим омил эканлигини, шунингдек, даволаш ва профилактика чораларини белгилашда ушбу кўрсаткичларга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини тасдиқлайди (3.1 - расм).

2-тоифа ҚД 2 типнинг учраши асосан қиёсий гуруҳ беморларида сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($\chi^2=4,35$, $p=0,038$).

1-расм. Ёшларда ишемик инсультнинг такрорийланишига боғлиқ ҳолда тадқиқот гуруҳидаги беморларда хавф омилларининг учраш частотаси.

* *Изох: гуруҳлар орасидаги фарқ $p < 0,05$, χ^2 критерийси.*

1 к/гуруҳ ишемик инсульт ўтказган 27 нафар бемор (ўртача ёши $33,4 \pm 6,24$ ёш) динамикада текширилди (ИИ давомийлиги 1-3 ой). Ишемик инсульт ривожланишида бу гуруҳ беморлари учун етакчи (ўзгартириб бўладиган) ХО АГ (79,2%) ни, ЮИК (57,7%) ни, дислипидемия (54,2%), 2 типдаги қандли диабет (25,0%)ни, тамаки чекиш (29,2%)ни, БФ (9,7%), ОТВ (29,2%) бўлганлиги аниқланди.

2 к/гуруҳ ишемик инсульт ўтказган 19 нафар бемор (ўртача ёши $35,4 \pm 6,24$ ёш) динамикада текширилди (ИИ давомийлиги 3-6 ой). ИИ ривожланишида бу гуруҳ беморлари учун етакчи (ўзгартириб бўладиган) хавф омиллари АГ (60,5%) ни, ЮИК (48,3%) ни, дислипидемия (35,9%), 2 типдаги қандли диабет (33,3%)ни, тамаки чекиш (22,2%)ни, БФ (6,9%), ОТВ (28,4%) бўлганлиги аниқланди.

3 к/гуруҳ ишемик инсульт ўтказган 21 нафар бемор (ўртача ёши $33,4 \pm 6,24$ ёш) динамикада текширилди (ИИ давомийлиги 6-12 ой). ИИ ривожланишида бу гуруҳ беморлари учун етакчи (ўзгартириб бўладиган) ХО АГ (63,3%) ни, ЮИК (41,5%) ни, дислипидемия (30,2%), 2 типдаги қандли диабет (31,7%)ни, тамаки чекиш (20,6%)ни, БФ (7,6%), ОТВ (26,9%) бўлганлиги аниқланди.

Қиёсий гуруҳ беморларида 49 нафар бемор (ўртача ёши $41,3 \pm 5,17$ ёш) динамикада текширилди. ИИ ривожланишида бу гуруҳ беморлари учун етакчи (ўзгартириб бўладиган) хавф омиллари АГ (51,1%) ни, ЮИК (59,3%) ни, дислипидемия (57,8%), 2 типдаги қандли диабет (57,9%)ни, тамаки чекиш (29,7%)ни, БФ (11%), ОТВ (25,9%) бўлганлиги аниқланди.

Ишемик инсультнинг клиник патогенетик турларига қараб беморларда 64% ҳолларда атеротромботик ва 46% ҳолларда лакунар инсультлар аниқланди. Бунга кўра ИИ атеротромботик

турининг лакунар патогентик турига нисбатан ахамиятли даражада 1.5 баробарга устунлиги билан намоён бўлди ($p < 0,05$). Асосан қиёсий гуруҳ беморларда 53 (75,3%) атеротромботик инсульт кўрсаткичлари ахамиятли юқори бўлди.

2-расм. Этиопатогенетик омилларга кўра клиник белгиларнинг беморларда учраш частотаси (%да).

(Изох: *гуруҳлар орасидаги фарқ $p < 0,05$, қиёсий гуруҳга нисбатан)

Ишемик инсультни бошидан кечирган ёш беморларда артериал гипертензия (АГ) ва қандли диабет (ҚД) билан оғриган беморларда атеротромботик ва лакунар инсультнинг клиник белгиларини баҳолаш мақсадида улар ўрганилган гуруҳлардаги неврологик симптомлар учраш частотасини қиёсий таҳлил қилиш амалга оширилди.

Тадқиқот натижаларига кўра, ёшларда инсультдан кейинги эрта тикланиш даврида нутқ бузилишлари кўпроқ ва сезиларли даражада юқори бўлган бўлса, кеч тикланиш босқичида уларнинг рўйхатдан ўтиш даражаси анча паст бўлган. Бу фарқ статистик жиҳатдан $\chi^2 = 7.59$ ва $p = 0,006$ билан тасдиқланди.

Лакунар инсульт бўлган беморларда етарли мушак кучи устунлиги қайд қилинган. Атеротромботик инсультлар гуруҳида енгил ва ўрта даражадаги гемипарезлар устунлик қилди. Бундан ташқари, бу икки патогенетик типда ўрта даражадаги гемипарез билан кўзатишларнинг солиштирма оғирлиги жуда катта эди. Атеротромботик инсульт ўтказган ёш беморларда лакунар инсультга учраган беморларга қараганда чуқур даражадаги гемипарез аниқланди (расм 2).

Неврологик ҳолат барча (-100%) беморларда. VII ва XII жуфт бош мия нервлари ва ҳиссий бузилишларнинг Марказий парезлари билан биргаликда турли даражадаги ҳаракат бузилишлари (қўлда конралатерал спастик гемипарез ёки қўлнинг монопарези) аниқланди.

Беморларининг (86,0%) нафарида орал автоматизм белгилари кузатилди. Гомоним гемианопсия (48,0%) беморда қайд этилди. Чап ярим шар зарарланиши (52,0%) нафар беморда кузатилди. Бошқа афазик синдромлар аниқланди. Нутқнинг доминант бузилишлари, турли афазик синдромларнинг комбинациялари асосан ҳаракатли ва акустик-мнестик афазиялар билан сенсор афазиянинг уйғунлиги тарзида намоён бўлди. Шунингдек, беморларда гнозис функциясининг турли даражадаги бузилишлари ҳамда праксисда қўпол бўлмаган камчиликлар қайд этиди. Ўнг ярим шар зарарланиши фонансида ҳаракат ва сезги бузилишлари билан биргаликда визуал гнозиснинг изчил равишда бузилиши ҳамда тактил гнозисда қўпол бўлмаган ўзгаришлар кузатилди (12,0%) беморларда спастик-паретик дизартрия белгилари аниқланди.

Таъкидлаш жоизки, чуқур гемипарез билан кечувчи ҳолатлар энг кўп атеротромботик инсульт турида кузатилди. Зарарланиш ўчоғидан қарама-қарши томондаги оёқларда мушак кучининг ўртача қиймати атеротромботик субтипларда 4,0, лакунар инсультларда эса 5,0 ни ташкил этди. Шу билан бирга, атеротромботик ва лакунар ($p < 0,05$) субтиплар ўртасида сезиларли фарқлар топилган.

Мушак тонусининг текшириш таҳлили шуни кўрсатдики, атеротромботик инсульт бўлган беморларда пирамидал гипертензия кўп ҳолларда гемипарез билан бирга келди.

Лакунар инсультни бошдан кечирган беморларда кузатилган парезларнинг аксарияти тон билан боғлиқ муаммоларсиз юзага келган. Ушбу ҳолат статистик таҳлил натижаларига кўра ишончлидир ($p < 0,05$).

Неврологик бузилишларнинг учраш частотасини қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, инсульт давомийлиги 1-3 ой бўлган беморларда мотор афазия ва алексия белгилари касалликнинг бошқача давомийлигига эга бўлган гуруҳлардаги беморларга қараганда 1,5 барабар кўпроқ учрайди ($p < 0,01$).

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, 6 ойдан 12 ойгача давом этган инсульт билан касалланган беморларда аграфия ва акалкулия аломатлари бошқа гуруҳдаги беморларга нисбатан 2 баробар юқори бўлди ($p < 0,05$).

Хулоса: Ёшларда ишемик инсульт ўтказган беморларда нутқ бузилишининг частотаси инсультнинг кечиш даврида сезиларли даражада фарқ қилди. Беморларнинг инсультдан кейинги ҳолатини ўрганиш мақсадида улар гуруҳларга ажратилиб, таҳлил қилинди ва солиштирилди. Неврологик ҳолатни баҳолашда NIHSS шкаласидан фойдаланилди. Тадқиқотга фақат ўткир инсульт даврида даволанган беморлар киритилган бўлиб, бу ҳолат уларнинг неврология марказларидан олинган эпикризлари билан тасдиқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Суслина З. А., Танамян М. М., Лагода О. В. Атеросклероз и ишемические нарушения мозгового кровообращения - Атеротромбоз Э. Ю. Соловьева и др. 2009, 3(2), 60–67.
2. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. *Cerebrovasc Dis.* 2008, 25(5), 457–507. doi: 10.1159/000131083.
3. Панченко Е. П. Атеротромбоз: механизмы развития и реально проводимая терапия. *Атеротромбоз.* 2008, 1, 22–27. [Panchenko E. P. Aterotromboz: mekhanizmy razvitij a i real'no provodimaja terapij a. Aterotromboz. 2008, 1, 22–27].
4. Максимова М. Ю., Комелькова Л. В., Охтова Ф. Р. Факторы межклеточного взаимодействия при ишемическом ишемический инсульте. *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.* 2014, 2, 15–20. [Maksimova M. Yu, Komel'kova L. V., Okhtova F. R. Factors of intercellular interaction in acute ischemic stroke. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S. S. Korsakova.* 2014, 114(2), 15–20.]
5. Fathollahi A., Massoud A., Amirzargar A. A., Aghili B., Nasli Esfahani E., Rezaei N. sICAM-1, sVCAM-1 and sE-Selectin Levels in Type 1 Diabetes. *Fetal Pediatr Pathol.* 2018, 37(1), 69–73. doi: 10.1080/15513815.2017.1405467.
6. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769),* 1(8), (2023). С. 464-468.
7. Salomova N. // CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology,* 3(10), (2023). С. 350-354.
8. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT,* 2(2), (2023). С. 41-46.
9. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. *scienceasia,* (2022). 48, С. 945-949.
10. Salomova. N. K. // Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N,* 52, (2022) С. 33-35.
11. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. *Europe's Journal of Psychology,* 17(3), 1(2021) С. 85-190.
12. Kakhhorovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
13. Саломова Н. К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science,* (2021) С. 249-253.
14. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT,* 2(2), 2023. С. 41-46.
15. Саломова Н. Қ. // Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш. *Innovations in Technology and Science Education,* 2(8), (2023). С. 1255-1264.
16. Саломова Н. К. // Факторы риска цереброваскулярных заболеваний и полезное свойство унаби при профилактике. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences,* 2(2), (2022). С. 811-817.